

УДК 336.64

**КӘСІПОРЫННЫҢ ТИІМДІ ҚАРЖЫЛЫҚ БАСҚАРУЫН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУДЕГІ КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫНДАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ ОРНЫ**

ҚАСЫМОВА АЯЖАН ОРАЛҚЫЗЫ

Turan-Astana Университетінің студенті,
Астана, Қазақстан

САРСЕНБАЕВА КЕНЖЕГУЛЬ АЙТХАНОВНА

Turan-Astana Университетінің аға оқытушысы, э.ф. Магистірі
Астана, Қазақстан

КАДИРОВА НУРГУЛЬ КАЛКЕНОВНА

Turan-Astana Университетінің аға оқытушысы, э.ф. Магистірі
Астана, Қазақстан

***Аннотация.** Мақалада ұйымның тиімді қаржылық басқару жүйесін қалыптастыруда кірістер мен шығындардың экономикалық категорияларының рөлі талданады. Онда кірістер мен шығындардың мәні мен мазмұны ашылып, олардың өзара байланысы мен кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына ықпалы айқындалады. Қаржы ресурстарын басқару үдерісіндегі маңызды кезеңдердің бірі ретінде кірістер мен шығындарды талдауға баса назар аударылады. Мұндай талдау кәсіпорынның табыс көздерін айқындауға, шығындар құрылымын талдауға және ресурстарды пайдаланудың тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Зерттеу нәтижесінде ұйымның тұрақтылығын және ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз ету үшін кірістер мен шығындарды басқаруда жүйелі тәсілді қолданудың өзектілігі атап өтіледі.*

***Кілт сөздер.** Кірістер, шығындар, нарық, экономикалық тиімділік кірістер мен шығындарды талдау, ресурстарды басқару, рентабельділік.*

Кәсіпорынның кірістері мен шығыстары – қаржылық есеп пен басқарудың негізгі категорияларының бірі болып табылады. Кірістер мен шығыстарды басқару жүйесіндегі маңызды кезеңдердің бірі – оларды жан-жақты талдау.

Кәсіпорынның кірістері мен шығыстарын талдау оның қаржылық тұрақтылығын сақтау мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруда шешуші рөл атқарады. Қазіргі динамикалық нарық жағдайында қаржы ағындарын тиімді басқару кәсіпорынның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізудің басты факторына айналууда.

Кәсіпорынның кірісі оның негізгі қызметінің табыстылығын сипаттаса, ал шығыстар өндіріс пен қызмет көрсетуге жұмсалатын ресурстардың көлемін бейнелейді. Осы екі көрсеткіш арасындағы теңгерімнің бұзылуы рентабельділіктің төмендеуіне, қаржылық жағдайдың әлсіреуіне және нарықтағы позицияның нашарлауына алып келуі мүмкін.

Кірістер мен шығыстарды талдаудың басты мақсаты – кәсіпорынның қаржылық қызметінің күшті және әлсіз жақтарын айқындау, кірісті ұлғайту резервтерін табу және ресурстарды тиімді басқаруға бағытталған негізделген ұсыныстарды әзірлеу.

Осы мақала аясында кірістер мен шығыстардың мәні, оларды талдаудың негізгі әдістері мен көрсеткіштері, сондай-ақ олардың тиімділігін бағалау формулалары қарастырылады. Мұндай талдау кәсіпорынға қаржылық ағындардың құрылымын терең түсінуге, болашақ даму бағытын болжауға және оңтайлы басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

«Кіріс – бұл кәсіпорынның негізгі және қосымша қызметінен алынған ақшалай түсім, яғни өнімді, жұмыстар мен қызметтерді өткізуден түскен табыс» [1 б. 125].

Кіріс кәсіпорынның қаржылық нәтижесін қалыптастыратын басты көрсеткіш болып табылады және оның төлем қабілеттілігі мен рентабельділігіне тікелей әсер етеді.

Кірістерді алу көздері мен сипатына қарай екі негізгі топқа бөлуге болады: біріншісі — кәсіпорынның негізгі (әдеттегі) қызметінен түсетін кірістер, екіншісі — өзге де (негізгі емес) кірістер. Осы екі топтың жиынтығы кәсіпорынның жалпы немесе жиынтық табысын қалыптастырады.

Кәсіпорын кірістері олардың алыну көздеріне байланысты негізгі қызметтен алынатын кірістер мен өзге де кірістерге бөлінеді. Негізгі қызметтен алынатын кірістерге тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өткізуден түскен табыстар жатады» [1, б. 210].

Кәсіпорын активтерін уақытша пайдалану үшін жалға беруінен немесе басқа кәсіпорындардың жарғылық капиталына қатысу нәтижесінде алынған табыстар оның негізгі (әдеттегі) қызмет түріне жатпайды. Сондықтан мұндай табыстар бухгалтерлік есепте өзге кірістер ретінде танылуы тиіс.

1-суретте Бухгалтерлік есепте кіріс ретінде табылмайтын табыс түрлері бейнеленген.

1-сурет – Бухгалтерлік есепте кіріс түрінде табылмайтын түрлері

Шығын – өнім өндіру мен қызмет көрсетуге жұмсалатын ресурстардың ақшалай көрінісі [2, б. 78].

Кірістер секілді, шығындар да екі санатқа жіктеледі: әдеттегі қызметтен туындайтын шығыстар және өзге қызметке байланысты шығыстар. Мұндай жіктеу кәсіпорынның қаржылық нәтижесін талдауды жеңілдетіп, ресурстарды тиімді бөлуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, шығындардың құрылымын анықтау басқарушылық шешімдердің сапасын арттырып, болашақтағы жоспарлау мен бюджетті қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Кәсіпорынның шығындары экономикалық мазмұнына қарай өндірістік, әкімшілік, сату және өзге де шығындар түрінде жіктеледі. Мұндай бөлу қаржылық нәтижені дәлірек анықтауға мүмкіндік береді» [2, б. 198].

1-кестеде Бухгалтерлік есепте шығын ретінде табылмайтын мысалдар берілген.

Капитал салымдары мен инвестицияларға жұмсалған қаражаттар	Қаржылық активтерді сатып алуға жұмсалған төлемдер	Болашақ кезеңдердің шығындары (аванстар, алдын ала төлемдер)	Қайтарымсыз берілген несиелер мен ссудалар
Ғимараттар, құрал-жабдықтар, ұзақ мерзімді активтер сатып алу	Бағалы қағаздар мен басқа компаниялардың үлестерін сатып алу	Болашақ қызметтер үшін алдын ала төленген сомалар	Қайтарылмайтын қарыздар мен көмектер түріндегі төлемдер

1-кестеде – Бухгалтерлік есепте шығыс болып табылмайтын түрлері

Егер шығындар кәсіпорынның негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырумен байланысты болмаса, онда олар өзге шығындар қатарына жатады. Бухгалтерлік есепте белгілі бір жағдайларда шығындар ретінде танылмайтын операциялар бар. Оларға мыналар жатады:

- айналымнан тыс активтерді (негізгі құралдар, аяқталмаған құрылыс, материалдық емес активтер және т.б.) сатып алу немесе құруға бағытталған шығындар;
- басқа ұйымдардың жарғылық капиталына қатысу мақсатында немесе қайта сату үшін акциялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу түріндегі инвестициялар;
- комиссиялық, агенттік және соған ұқсас шарттар бойынша комитенттің, принципалдың және өзге тұлғалардың пайдасына жасалатын операциялар;
- материалдық-өндірістік қорларға және қызметтерге алдын ала төлем жасау;
- тауарлар мен қызметтер үшін алдын ала төленген аванстар мен депозиттер;
- ұйымның алған кредиттері мен қарыздарын өтеуге жұмсалатын қаражаттар.

Кірістер мен шығындардың өзара байланысы кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаудың маңызды көрсеткіші болып табылады. Бұл арақатынас ұйымның табыс алу қабілетін, өтімділікті сақтау деңгейін және ұзақ мерзімді тұрақтылығын айқындайды. Кірістер мен шығындарды тиімді басқару компанияның табыстылығын арттырып, қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етеді.

Бұл байланыс негізгі экономикалық заңдылықтармен түсіндіріледі:

- **Құнды сақтау заңы** – өндірілген өнім мен қызметтердің құны оларды өндіруге жұмсалған шығындарға тең, яғни шығындар кірістің көлеміне тікелей әсер етеді.
- **Ұсыныс пен сұраныс қатынасы** – нарықтағы сұраныстың артуы кірістердің өсуіне ықпал етсе, өндіріс көлемінің ұлғаюы шығындардың да артуына әкеледі.
- **Операциялық тиімділік** – өндірістік және басқару процестерін оңтайландыру шығындарды азайтып, кірістердің тұрақты өсуін қамтамасыз етеді.
- **Инвестициялар мен даму** – инновация, маркетинг және бизнес стратегияларын дамытуға салынған қаражат болашақ кірістердің өсуіне алғышарт жасайды.
- **Қаржылық жоспарлау және тәуекелдерді басқару** – кірістер мен шығындар арасындағы теңгерімді сақтауға және қаржылық тұрақтылықты нығайтуға бағытталған.
- **Бизнестің циклдік сипаты** – экономикалық конъюнктура мен өндіріс кезеңдері кірістер мен шығындардың динамикасына тікелей әсер етеді.

Кірістер мен шығындарды талдау — қаржылық басқару жүйесіндегі негізгі кезеңдердің бірі. Мұндай талдау кәсіпорынның пайда көздерін, шығын баптарын және ішкі резервтерін анықтауға, сондай-ақ ресурстарды тиімді пайдалану мен болашақ нәтижелерді болжауға мүмкіндік береді.

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін кірістер мен шығындарды жүйелі талдау қажет. Мұндай талдау қаржы ағымдарының теңгерімін анықтап, табыс пен шығын құрылымын оңтайландыруға ықпал етеді [3, б. 547].

Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін бағалау қаржылық есептілікті жан-жақты талдаудан басталады. Ол ұйым қызметінің соңғы нәтижесін, табыстылық деңгейін және ресурстарды пайдалану тиімділігін көрсетеді [4, б. 338].

Кірістерді талдау барысында келесі көрсеткіштер есептеледі:

1. Абсолютті ауытқу:

$$\Delta Д = Д_1 - Д_0 \quad (1)$$

мұндағы $Д_0$ - базистік кезеңнің кірістері;

$Д_1$ -есепті кезеңнің кірістері;

$\Delta Д$ -кірістердің өзгеруі.

2. Өсу қарқыны:

$$T \text{ роста} = D1/D0 * 100 \quad (2)$$

мұндағы $D0$ - базистік кезеңнің кірістері;
 $D1$ -есепті кезеңнің кірістері;
3. Құрылымның өзгеруі:

$$\Delta Y = YD1 - YD0 \quad (3)$$

мұндағы $YD1$ -есепті кезеңнің деңгейі;
 $YD0$ -базалық кезеңнің деңгейі.

Кәсіпорын шығындарын кешенді талдау олардың құрылымын, қозғалысын және динамикасын бағалау арқылы жүзеге асырылады. Мұндай талдау өндірістік тиімділікті арттыруға, артық шығындарды анықтауға және кіріс пен шығын арасындағы оңтайлы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді. Егер шығындардың өсу қарқыны кірістердің өсу қарқынынан төмен болса, бұл кәсіпорын қызметінің оң нәтижесін білдіреді [5, б. 289].

1. Абсолютті ауытқу:

$$\Delta P = P1 - P0 \quad (4)$$

мұндағы $P0$ - базистік кезеңнің шығындары;
 $P1$ -есепті кезеңнің шығындары;
 ΔP -шығындардың өзгеруі.
2. Өсу қарқыны:

$$T \text{ роста} = P1/P0 * 100 \quad (5)$$

мұндағы $P0$ - базистік кезеңнің шығындары;
 $P1$ -есепті кезеңнің шығындары;

Рентабельділік — бұл кәсіпорынның табыстылық деңгейін сипаттайтын маңызды экономикалық көрсеткіш. Ол жалпы алғанда кәсіпорын қызметінің тиімділігін және оның түрлі бағыттарының кірістілігін бағалауға мүмкіндік береді. Рентабельділік көрсеткіштері пайда шамасымен шектелмей, ресурстардың пайдаланылу нәтижелілігін көрсетеді, яғни алынған табыс пен жұмсалған қаражаттың арақатынасын бейнелейді. Мұндай коэффициенттерді есептеу кәсіпорынның жалпы тиімділігін жан-жақты бағалауға жағдай жасайды. Мысалы, өнімнің рентабельділік деңгейі кәсіпорын бір теңге өнімнен қанша пайда алатынын көрсетеді, алайда ол активтер мен міндеттемелерді (негізгі және айналым қаражаттары, меншікті және қарыз көздері) пайдалану тиімділігін толық ашып көрсете алмайды.

Сатудың рентабельділігі формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{прод}} = \frac{\text{Таза пайда}}{\text{Кіріс}} \times 100\% \quad (6)$$

Өндіріс рентабельділігі формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{прiz}} = \frac{\text{Таза пайда}}{\text{Өнімді сатуға арналған шығындар}} \times 100\% \quad (7)$$

Кәсіпорынның экономикалық рентабельділігі (активтердің рентабельділігі) формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{актив}} = \frac{\text{Таза пайда}}{\text{Активтер}} \times 100\% \quad (8)$$

Бұл формула кәсіпорынның өз активтерін табыс алу мақсатында қаншалықты тиімді пайдаланатынын көрсетеді.

Қызметтің рентабельділік коэффициенті шығындардың тиімділік деңгейін айқындайтын көрсеткіш болып табылады, яғни әрбір 1 теңге шығынға шаққандағы алынған пайда мөлшерін сипаттайды. Ол сатудан түскен пайда немесе жалпы (таза) пайда мен өнімді өндіруге және өткізуге жұмсалған жалпы шығындардың арақатынасы арқылы есептеледі.

$$R_{\text{актив}} = \frac{\text{Таза пайда}}{\text{Жалпы шығындар}} \times 100\% \quad (9)$$

Қорытындылай келе, кірістер мен шығындар кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы мен тиімділігін айқындайтын қаржылық тетіктің негізгі құрамдас бөлігі болып саналады. Олардың мазмұнын және өзара байланысын терең түсіну тек ағымдағы қаржылық жағдайды объективті бағалауға ғана емес, сонымен қатар кәсіпорынның стратегиялық даму бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. Кірістер мен шығындарды талдау кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен қызметінің нәтижелілігін бағалауда маңызды құрал ретінде қолданылады. Кірістер құрылымын талдау олардың негізгі көздерін және тұрақтылық деңгейін айқындауға көмектесе, шығындарды зерттеу артық және тиімсіз шығындарды азайту жолдарын табуға мүмкіндік береді. Қаржы ағындарын кешенді талдау басқарушылық шешімдердің дәлдігін арттырып, болашақ жоспарлаудың тиімділігін қамтамасыз етеді. Нәтижесінде кірістер мен шығындарды тиімді басқару кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын нығайтып, оның ұзақ мерзімді дамуына ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Әбдіманапов Ә.Қ. Қаржылық есеп. – Алматы: Экономика, 2020. – 432 б.
2. Нұрсейітов Е.О., Жұмабекова А.Ә. Бухгалтерлік есеп негіздері. – Алматы: LEM, 2021. – 352 б.
3. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер. – Алматы: Экономика, 2022. – 704 б.
4. Баймұратов У.Б. Қаржы. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 480 б.
5. Қалиева Р. Ж. Қазақстан Республикасындағы банктік қызметті ұйымдастыру : монография. – Алматы : LEM, 2019. – 256 б.